

Реверсивный инжиниринг медиатекста: к постановке проблемы

Григорий Скоморовский, Апрель 2026.

Аннотация

В данной заметке предлагается концептуальная рамка для анализа медиаконтента, обозначаемая как «реверсивный инжиниринг медиатекста» (reverse engineering of media text).

Ключевые слова: медиатекст, анализ медиаконтента, реверсивный инжиниринг, интенция, производственное решение, монтаж, медиалингвистика.

Постановка проблемы

Существующие методы анализа медиаконтента - контент-анализ, дискурс-анализ, медиалингвистический анализ, и другие - преимущественно направлены на то, *что* сообщает текст: его содержание, смыслы, картину мира. Предлагаемый подход смещает фокус: отпавляясь от готового медиаконтента, исследователь движется в обратном направлении - к производственным решениям.

Три исследовательских вопроса

Реверсивный инжиниринг медиатекста ставит три взаимосвязанных вопроса: 1) какова генеральная интенция контента - его цель по отношению к аудитории; 2) почему для достижения этой цели был выбран именно данный инструментарий; 3) как выбранные инструменты работают в совокупности в конкретном контексте.

Методологические источники

Теоретическую базу подхода составляют медиалингвистика, а также теория киноязыка и монтажа - в первую очередь аппарат С. Эйзенштейна, Л. Кулешова, В. Пудовкина. В качестве аналитического инструментария привлекаются методы компьютерного анализа контента.